

GLOBAL TA'LIM MAKONIDA KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING KOGNITIV USLUBINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK DETERMINANTLARI

Shayximanova Shaxnoza Joldasbay qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti assistent o'qituvchisi

Jienbaeva Kamila Barliqbay qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti Psixologiya ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada global ta'lim makonida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning kognitiv uslubini shakllantirishning psixologik-pedagogik determinantlari tahlil qilinadi. Unda kognitiv uslubning mazmuni, uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar o'quvchilarning individual xususiyatlari, motivatsiya darajasi, o'qituvchining pedagogik yondashuvi va ta'lim muhiti ilmiy jihatdan yoritiladi.

Kalit so'zlar: kognitiv uslub, kichik maktab yoshi, o'quvchi kompetensiyalari, o'qituvchi kompetensiyalari, psixologik-pedagogik determinantlar, global ta'lim makoni, ta'lim texnologiyalari, mustaqil fikrlash, motivatsiya.

Аннотация: В данной статье анализируются психолого-педагогические детерминанты формирования когнитивного стиля учащихся младшего школьного возраста в глобальном образовательном пространстве. В ней научно освещается содержание когнитивного стиля, основные факторы, влияющие на его развитие, индивидуальные особенности учащихся, уровень мотивации, педагогический подход учителя и образовательная среда.

Ключевые слова: когнитивный стиль, младший школьный возраст, компетенции учащегося, компетенции учителя, психолого-педагогические детерминанты, глобальное образовательное пространство, образовательные технологии, самостоятельное мышление, мотивация.

Annotation: This article analyzes the psychological and pedagogical determinants of the formation of the cognitive style of primary school students in the global educational space. It scientifically illuminates the content of the cognitive

style, the main factors influencing its development, the individual characteristics of students, the level of motivation, the pedagogical approach of the teacher, and the educational environment. The role of digital technologies in modern educational conditions and the development of independent and critical thinking in students based on global requirements are also considered.

Key words: cognitive style, primary school age, student competencies, teacher competencies, psychological and pedagogical determinants, global educational space, educational technologies, independent thinking, motivation.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar doirasida yosh avlodni innovatsion fikrlashga, mustaqil qaror qabul qilishga, zamonaviy bilimlarni egallashga undaydigan dasturlar ishlab chiqilmoqda. Taraqqiyot strategiyasining birinchi ustuvor yo'nalishida «Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish»¹ va «iqtidorli yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarni yanada jonlantirish, mamlakatda amalga oshiriluvchi innovatsion g'oyalar, loyihalar va texnologiyalarni ishlab chiquvchi barkamol avlodni tarbiyalash» konseptual g'oya negizida ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy-siyosiy islohotlarni amalga oshirishga qaratilgan davlat siyosati O'zbekiston Respublikasining 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida inson kapitalini rivojlantirish, sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish muhim vazifalar belgilanganligi ularni amalga oshirishda shaxsning individual qiyofasini to'laqonli namoyon etishga xizmat qiluvchi omillarning ahamiyatini o'rganishga yo'naltirilgan tadqiqotlarni amalga oshirishga yetarli asos yaratilganidan dalolat beradi.

Global ta'lim makonida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning kognitiv uslubini shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogika va psixologiyaning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi, chunki bugungi kunda ta'lim tizimi faqat

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-sonli Farmoni.

bilim berish bilan cheklanmay, balki har bir bolaning individual fikrlash xususiyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilmoqda. Kognitiv uslub deganda o'quvchining axborotni qabul qilish, qayta ishlash va undan foydalanishdagi individual o'ziga xosligi tushuniladi va bu jarayon bola shaxsining psixologik xususiyatlari, ta'lim muhiti hamda ijtimoiy omillar ta'sirida shakllanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kichik maktab yoshida bolalarda tafakkur jarayonlari faol rivojlanadi va aynan shu davrda ularning kognitiv uslublari nisbatan barqarorlasha boshlaydi.

J.Piaget fikriga ko'ra, bu yoshdagi bolalar konkret operatsiyalar bosqichida bo'lib, ular mantiqiy fikrlash elementlarini egallay boshlaydi, ya'ni ular predmet va hodisalarni aniq tasavvurlar asosida tahlil qilishga o'tadi. Shu bilan birga, L.Vigotsky ta'kidlaganidek, bolaning kognitiv rivojlanishi ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ta'lim jarayonida o'qituvchi va tengdoshlar bilan o'zaro munosabatlar muhim rol o'ynaydi, ayniqsa uning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi orqali bolaga yordam berish orqali yuqori natijalarga erishish mumkinligi isbotlangan. Shuningdek, J. Bruner o'qitish jarayoni bolaning kognitiv uslubiga moslashtirilishi kerakligini ta'kidlab, bilimlarni bosqichma-bosqich va spiral tarzda o'zlashtirish g'oyasini ilgari suradi, bu esa har bir o'quvchining individual rivojlanish sur'atini hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. Kognitiv uslub shaxsning atrof-muhitni idrok etish, ma'lumotlarni qayta ishlash va muammolarni hal etishdagi individual xususiyatlarini ifodalaydi. Ushbu xususiyatlarning shakllanishi turli omillar — psixologik, pedagogik, ijtimoiy hamda zamonaviy raqamli muhit ta'sirida yuz beradi. Global ta'lim makonida esa bu jarayon yanada murakkablashib, o'quvchilardan moslashuvchan fikrlash, mustaqil o'rganish va tanqidiy yondashuv kabi ko'nikmalarni talab etadi.

Kognitiv uslub o'quvchining axborotni qabul qilish, tahlil qilish, muammolarni hal etish va qaror qabul qilishdagi individual xususiyatlarini ifodalaydi. Har bir bola o'qish jarayonida ma'lumotni turlicha idrok etadi: kimdir vizual obrazlar orqali, boshqasi mantiqiy tahlil asosida, yana biri tajriba va faoliyat orqali o'zlashtiradi.

Aynan shu farqlarni hisobga olish kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda ularning intellektual salohiyatini to'liq namoyon etishga xizmat qiladi.

Kichik maktab yoshi 6-7 yoshdan 9-10 yoshgacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga oladi. Bu davr mubaynida bola kichik maktab davri ya'ni ochiqroq qilib aytadigan bo'lsak, boshlang'ich sinf davrini boshidan o'tkazayotgan bo'ladi. Bu davrda bolaning o'qishga, maktabga bo'lgan qiziqishini oshirish, unga muhabbat uyg'ota bilish lozim. Kichik maktab yoshidagi bolalarning eng muhim xususiyatlaridan biri bu uning o'z ehtiyojlariga ega ekanligidadir. Bu ehtiyojlarga esa, bolaning o'z portfeli, o'quv qurollari, kitob javoni, dars stoli va shu kabi buyumlarining mavjudligi uning kattalar singari maktabga borishga qiziqishini, istagini oshiradi. Inson borki, u hayoti davomiga o'zini turli ehtiyojlarga moyilligini his etadi.

Kichik maktab yoshida ijtimoiy rivojlanish ham kuchli sur'atda kechadi. Bolalar sinfdoshlar bilan o'zaro munosabatlar orqali jamoada ishlash, boshqa fikrlarni tinglash, o'z nuqtai nazarini bildirish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni egallaydilar. Shu bilan birga, ular o'z "Men" konsepsiyasini shakllantirish, o'zini baholash va ichki motivlar asosida harakat qilishni o'rganadilar. Bu davrda otanonalar, ustozlar va tengdoshlar fikri bola uchun muhim axloqiy va emotsional mezunga aylanadi. Natijada, bolaning o'quv faoliyatidagi muvaffaqiyati ko'pincha uning o'z-o'zini baholashi va o'ziga bo'lgan ishonch darajasiga bog'liq bo'ladi.

Ayniqsa, kichik maktab yoshida o'quvchilarning qabul qilish, qayta ishlash va axborotni tizimlashtirish jarayonlari faol rivojlanadi. Shu davrda yaratilgan qulay psixologik muhit, differensial yondashuv va interfaol metodlar bolalarning individual kognitiv uslubini aniqlash va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi tomonidan beriladigan topshiriqlarning mazmuni, shakli va murakkablik darajasi o'quvchining tafakkur faoliyatini rag'batlantirishi, uni mustaqil izlanishga undashi zarur. Aks holda, standart va bir xil yondashuv bolalarning tabiiy kognitiv imkoniyatlarini cheklab qo'yishi mumkin — bu esa hozirgi global raqobat sharoitida "yashirin tormoz"ga aylanadi. Shuningdek, global ta'lim makonida raqamli

texnologiyalar, innovatsion pedagogik yondashuvlar va madaniyatlarga integratsiya jarayonlari ham kognitiv uslub shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Multimediyaviy vositalari, onlayn platformalar va kreativ topshiriqlar o'quvchilarning vizual, analitik va refleksiv fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, global ta'lim makonida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning kognitiv uslubini shakllantirish murakkab va ko'p omilli jarayon bo'lib, u psixologik va pedagogik determinantlarning o'zaro uyg'un ta'siri orqali amalga oshadi. O'quvchilarning individual xususiyatlari, qiziqishlari, motivatsiyasi hamda ularni o'rab turgan ijtimoiy-pedagogik muhit kognitiv uslub rivojida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim texnologiyalari va innovatsion yondashuvlardan samarali foydalanish o'quvchilarning fikrlash faoliyatini yanada faollashtirib, ularning mustaqil, tanqidiy va moslashuvchan tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada, har bir o'quvchining o'ziga xos kognitiv uslubini aniqlash va qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan ta'lim jarayoni global raqobat sharoitida barkamol, ijodkor va fikrlovchi shaxsni shakllantirishning muhim omiliga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-sonli Farmoni.
2. Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullaeva, M.X.Xolnazarova Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya « O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti. Toshkent – 2018
3. Abdullayeva N.S.. "Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda diqqatni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari" mavzusidagi Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori doktori (PhD) dissertatsiyasi .- Toshkent., 2022.
4. Xaydarov F.I, Xalilova N.I. Umumiy psixologiya / darslik / 2 - kitob / Toshkent: "METODIST NASHRIYOTI", 2022, 288 bet.[40-41]
4. Internet saytlari: www.ziyo.uz